

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ПРОФЕССИОНАЛ СОҲАДА ЎРГАТИШГА ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ЁНДАШУВИ

Бекмуратова Н.¹

¹ ассистент-ўқитувчи, ҚДУ

Аннотация: Ўшбу мақолада олий таълим муассасалари инглиз тили дарсларида мутахассисликка оид материаллар асосида талабаларнинг касбий компетенциясини шакллантириш даражасини аниқлаш мақсадида ўтказилган тажриба-синов ишларининг натийжалари келтириб ўтилган.

Олий таълим муассасалари иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳалари учун юқори малакали кадрларни тайёрлашга қаратилган. Мамлакатнинг истиқболини ҳисобга олган ҳолда замон талабларига жавоб бера оладиган малакали, рақобатбардош, юксак билимли, республиканинг илм-фан, маданият, иқтисод, ижтимоий соҳаларини ривожлантиришда ўз ҳиссасини қўшадиган, мустақил фикрлай оладиган, юксак маънавиятга эга бўлган юқори салоҳиятли мутахассисларни тайёрлаш олий таълимнинг асосий мақсади ҳисобланади.

2013 йил 8 майда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланган “Узлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандарти” да «Чет тилларни таълимнинг умумий ўрта, ўрта махсус, олий ва олий таълимдан кейинги турларида ўқитиш коммуникатив, шахсга йўналтирилганлик, интегратив ва компетенцияли ёндашувларидан фойдаланишда “Касбга йўналтирилган чет тиллар” йўналишининг асосий тамойилларига (ўқитишнинг муайян босқичларидаги касбий йўналтирилган талабаларини ҳисобга олган ҳолда) асосланади» [1: 3] деб курсатилган. Олий таълим муассасаларида барча фанлар бўлажак мутахассислар меҳнатининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўқитилишини талаб этади. Бинобарин, инглиз тилининг ўрганилиши ҳам ягона мақсад – халқаро стандартларга мос келадиган малакали мутахассислар етиштиришга қаратилгандир. Чунки, мустақил Ўзбекистон Республикасининг очиклик сиёсати, дунё бозорига фаол кириб бораётгани, барча соҳаларда халқаро ҳамкорлик кенгаётгани ҳорижий тилларни билишга эҳтиёжни оширмақда, мутахассисларимизнинг чет тилларни мукамал билиши давримизнинг устувор вазифасига

айланди. Шу боис, бугунги кунда касбий фаолиятини хорижий тилларда тўлиқ амалга ошириш имкониятини берадиган методикаларни ишлаб чиқиб, шароитга мослаган ҳолда, амалиётга жорий этиш зарурияти пайдо бўлди.

Ушбу мақсадда бажарилган илмий-тадқиқотимизда олий таълим муассасалари инглиз тили дарсларида мутахассисликка оид материаллар асосида талабаларнинг касбий компетенциясини шакллантириш даражасини аниқлаш мақсадида тажриба-синов ишларини ўтказдик. Олий таълим муассасаларида мутахассисликка оид ўқув материалларидан фойдаланиш жараёни, ўқитувчиларнинг тажрибасини ўрганиш, ўқитувчиларнинг бу мавзудаги фикрларини, муаммоларини ва ютуқларини ўрганиш, улар фойдаланаятган материалларнинг мақсадга мувофиқлигини, уларнинг тил ўрганувчиларнинг билимларини оширишга, уларнинг ўқиш, ёзиш, тинглаб тушуниш ва гапириш каби куникмалари билан бирга касбий компетенциясини ривожлантиришга канчалик таъсир килаётганини ўрганиш мақсадида биз тарафимиздан Қорақалпоғистон Республикасидаги олий таълим муассасалари, жумладан, Қорақалпоқ Давлат Университети, Нукус Давлат Педагогика Институтини, Хоразм вилоятидаги Урганч Давлат Университети, Бухоро вилоятидаги Бухоро Давлат Университетинидаги мутахассислиги чет тили эмас таълим йуналиши талабаларига дарс берадиган инглиз тили ўқитувчиларидан сўровнома олинди ва уларнинг дарслари кузатилиб борилди.

Сўровнома илмий-тадқиқот ишларида маълумот олишнинг самарали йулларидан бири, чунки сўровнома орқали бир вақтнинг ўзида куп аҳолида ҳар хил саволларга жавоб олиш имконияти бор [2:138] Бизнинг суровномамизга жами 66 ўқитувчилар қатнашди, жумладан, Қорақалпоқ Давлат Университетидан 16, Нукус Давлат Педагогика Институтидан 13, Урганч Давлат Университетидан 27, Бухоро Давлат Университетидан 10 ўқитувчи бизнинг мавзу буйича уз фикрларини билдирди. Сўровномага қатнашган ўқитувчиларнинг иш стажи 1 йилдан 32 йилгача булди, жумладан, 26 ўқитувчининг 6 тасининг иш стажи 1 йилдан 5 йилгача, 2 таси 5 йилдан 10 йилгача, 8 таси 10 йилдан 20 йилгача ва 10 таси 20 йилдан 30 йилгача иш стажига эгалар. Бу бизнинг респондентларимизнинг анча тажрибали эканлигини кўрсатади, 18 ўқитувчи 10 йилдан куп вақт нофилологик таълим йуналишларида фаолият курсатган, ва улар куйидаги таълим йуналишларида дарс берадилар; жисмоний тарбия, физика, математика, тарих, иқтисодиёт, туризм, юридика, энергетика, химия, биология ва технология.

Инглиз тили фанини уқитишда қайси дарсликтан фойдаланасиз деган саволимизга респондентларнинг 50 фоизи Scale up дарслигини кўрсатди, чунки бу дарслик намунавий фан дастурида тавсия этилганлиги учун деб изох бердилар. Яна қушимча Solutions (Tim Falla, Paul A Davies), Speak up (Douglas M. Fraleigh, Joseph S. Tuman), Destination (Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles), Outcomes (Hugh Dellar, Andrew Walkley), Grammarway (Jenny Dooley, Virginia Evans), New Inside Out (Sue Kay & Vaughan Jones), Straightforward (Adrian Tennant), English Grammar in Use (R. Murphy), Грамматика английского языка (Качалова К. Н.) дарсликлари курсатилди. Бизнинг тахлилларимиз шуни курсатдики, бу дарсликларнинг ҳеч бири мутахассисликка доир материалларни ўргатишга қаратилмаган. Фақат 3 ўқитувчи ўз мутахассислиги учун яратилган дарсликтан фойдаланиши маълум булди. (Қорақалпоқ давлат университети ассистент ўқитувчиси Ескараева Сауле Т.К. Саттаров муаллифлигидаги “English for Law students” ва ушбу университет ўқитувчиси Керимбаева Набира “Английский язык для студентов энергетических специальностей”, Бухоро давлат университети ўқитувчиси Шигабутдинова Дина 1) Virginia Evans, Jenny Dooley, Alan Graham .Career Paths: Sports - Book 2. Express Publishing, 2012. 2). Evans Virginia, Dooley Jenny, Graham Alan. Career Paths: Sports - Student's Book - Book 1, 2012. 3). Introduction to Physical Education, Exercise Science, and Sport Lumpkin, Angela McGraw-Hill Education, 2017 4). A Dictionary of Sports Studies Tomlinson, Alan

The Oxford Reference Collection 2017). 60 foiz ўqituvchilar uzlari yratgan ukuv-metodik majmuadan foydalaniшини таъкидлаб утди. Бу жавоблардан биз ўқитувчиларнинг мутахассисликка оид мавзуларга эътиборни кам қаратаётганлигини англадик, чунки улар кўрсатган дарсликлар ичида юкорида курсатган мутахассисликларга доир материаллар йўқ эканлигини кўрдик. Респондентлар уз жавобларида ҳар семестрда 2 дан 10 тагача мутахассисликка оид мавзуларни утамит деп курсатти, ва улар бу сонларнинг нимага асосланиб олинганини тушунтириб бера олмади. Уларнинг ўқув услубий мажмуаларини кўриб чиққанимизда Нукус давлат педагогика институти, Бухоро давлат университети ўқитувчиларининг мутахассисликка доир мавзулари ва улар буйича яратилаган топшириқлар бор эканлигини кўрдик, лекин бу ҳолат Қорақалпоқ давлат университети ва Урганч давлат университети ўқитувчиларининг ўқув услубий мажмуаларининг ҳаммасида мавжуд эмас.

Инглиз тили дарсларида ўқитувчиларнинг 37 фоизи грамматикага, 44 фоизи янги сўзларни ўргатишга, матнларни ўқишга, қолганлари гапириш, тинглаб тушинишга, ёзишга эътибор берадиганлигини таъкидлаб ўтди. Бу яхши натижа деб ҳисоблаймиз, чунки ўқитувчилар нафақат грамматика, балки тил куникмаларини ўргатиш кераклигини билади ва унга эътибор қаратапти.

Инглиз тили дарсларида сизнинг талабаларингиз қандай мавзуларни ўрганади ва сиз мавзунини қандай танлайсиз деган саволимизга респондентлар Аэропортда (At the airport), Саёхат (Travelling), Тўғри овқатланиш (Healthy eating), Савдо қилиш (Shopping), Ресторанда (At a restaurant), Иш фаолияти (Jobs), Карьера мажбуриятлари (Career responsibilities) мавзуларини кўрсатти ва 60 фоиздан куни ишчи дастурларда курсатилган мавзулар эканлигини атаб курсатти. Лекин мавзуларни қандай қилиб танлайсиз деган саволимизга жавоб ола олмадик, фақат битта ўқитувчи мавзуларни талабаларнинг қизиқишига, ҳошишига ва улар учун керакли деган мавзуларни оламан деб жавоб берганлар. Ўқитувчилар кўрсатган мавзулар бу умумий мавзулар булиб, улар талабаларнинг ижтимоий ҳаётида керак бўладиган компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган ва улар асосида касбий компетенцияни ривожлантириш қийинчилик туғдиради деб ҳисоблаймиз.

Сиз дарсларингизда талабаларнинг бўлғуси мутахассислигига доир мавзуларни ўқитасизми ва семестрига нечта мавзу ўрганасиз деган саволимизга ўқитишга ҳаракат қиламиз, ҳар 4 дарснинг биттасида (Хусенова М., Бухоро), семестрига 2 мавзу (Бухоро ўқитувчиси) семестрига 3 мавзу (Бекбергенова Г., НДПИ), 2 курсда 6 мавзу, 3 курсда 6 мавзу (Утепбергенова Д. НДПИ), 1-2 курсда семестрига 3 мавзу, 3 курсда 18 мавзу (Керимбаева Н, КДУ), 10 мавзугача (Калабаева М, КДУ) деган жавоблар олганмиз ва кўриб турганимиздек мавзулар сони ҳар хил, ва бу жавоблар бизга қайси тамойилга асосланиб мавзулар сонини белгилаш керак, қанча мавзу ўтганда талабаларда мутахассисликка доир билим, кўникма ривожланади деган саволга жавоб излашимизга замин яратди.

Мутахассисликка доир материалларни ўргатишда қандай муаммолар мавжуд деган саволимизга ўқитувчилар шу материалларни излаб топишга, улар асосида топшириқлар ишлаб чиқишга, материалларнинг талабалар билим даражасига мос келмаслигига, мутахассислик мавзуларни ўқитувчиларнинг ўзларининг чуқур билмаслигига, талабалар сўровларига жавоб беришда қийналишига, мутахассисликка доир аниқ бир дарсликнинг мавжуд эмаслигидан қийналишини кўрсатти. Мутахассисликка доир материалларни ўргатиш жараёнида ўқитувчиларнинг деярли барчаси лексик ва грамматик материаллар билан бир қаторда контентга ҳам эътибор қаратишларини кўрсатти.

Мутахассисликка доир материалларни урганишда талабалар нимадан қийналади деган саволимизга ўқитувчилар сўзларнинг полисемантик хусусиятларининг кўплигидан, терминлар

талаффуздан, инглиз тилидаги билимлари талаб даражасида эмаслигидан, узаро мулоқот қилишдан, ёзишга, ўқишга, сўзларни ёдлашга, тинглаб тушинишга қийналишларини кўрсатди.

Ўқитувчилар дарс пайтида дискуссия қилишга, лексикани ўрганишга, мавзунини мустақамлайдиган машқлар, гапириш ва тинглаб тушинишга қаратилган машқларни қўлланишини ва уй вазифасига грамматикани мустақамлашга, ёзиш, гапларни тўлиқтириш, тўғри/нотўғри гапларни топиш каби машқларни бажаришини кўрсатдилар ва ўларни бажаришда лексик ва грамматик ҳатоларга йўл қуйишларини айтдилар.

Деярли барча респондентлар инглиз тилини ўрганиш жараёнида туртта кўникмаларни (ўқиш, тинглаб-тушиниш, гапириш ва ёзиш) ривожлантириш муҳим деб ҳисоблайди ва уларни ривожлантиришда янги педагогик технологиялардан фойдаланиш муҳим деб ҳисоблайди. Респондентларнинг 50 фоизи талабалар мустақил инглиз тилини ургана олмайди деб ҳисобласа, 50 фоизи интернетдаги ўқув дарсларининг куплиги боис мустақил ўргана олади деб таъкидлайди.

Дарсларга пухта таёргарлик куриб, дарсларни қизиқарли қилиб, уйин, дебат турларидан фойдаланса, инглиз тили учун яхши яратилган дарсликлардан фойдаланса, дарслар сонини купайтирса, талабаларни билим даражасига қараб гуруларга бўлса, харбир талабага индивидуал ёндашув қилса инглиз тили дарслари самарали булади деб ҳисоблайди ўқитувчилар.

Сўровномага берилган жавоблар таҳлили бизнинг бугунги кунда инглиз тили ўқитувчилари мутахассисликка доир материаллардан таълим жараёнида фойдаланиш методологиясининг концепцияси ва моҳияти ҳақида ҳали аниқ тасаввурга эга эмаслиги ҳақидаги тахминини тасдиқлади.

Олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитишнинг ҳозирги ҳолатини ўрганиш, таҳлил этиш ва умумлаштириш куйидаги таклифларни беришимизга замин яратди:

ОТМда инглиз тили таълимининг дастлабки кунлариданок ўқитувчи мазкур фанни ўрганиш усулларини талабаларга ўқитиб, уларга инглиз тили фанида касбий компетентликни оширишга имконият яратилишини сингдириб бориш зарур. Касбий компетентликни ривожлантиришда талабаларнинг мустақил ишлашлари илмий асосда ташкил қилиниши лозим.

Фикримизча, талабаларга инглиз тилини ўқитишда соҳавий фанлар билан предметлараро боғланишдан фойдаланиш тил таълимини такомиллаштиришнинг ва касбий компетентликни ривожлантиришнинг энг муҳим омиллари ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланган “Ўзлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандарти” 2013 йил 8 май.
2. Ranjit Kumar. Research Methodology. Step by step guide for beginners. SAGE, 2011, P.138.